

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO

**LA BÚSQUEDA DE UN LÍDER TRANSFORMADOR QUE LOGRE LA PASIÓN
DE SU EQUIPO**

Autores:

Omar Guillermo Martínez
ORCID iD 0009-0004-6779-5984

Ofir Alejandra Aguirre Cano
ORCID iD 0009-0007-7866-3815

John Eider Pérez Londoño
ORCID iD 0009-0007-8768-4191

Luisa Fernanda Serrano
ORCID iD 0009-0001-2087-9353

Janeth Pineda Barón
ORCID iD 0009-0008-2555-6386

RESUMEN

La educación colombiana necesita líderes docentes capaces de transformar contextos e inspirar a sus seguidores para lograr estrategias efectivas, esto debe partir del pensamiento innovador del docente quien a partir del proceso de enseñanza- aprendizaje busca formar estudiantes seguros de las competencias, conocimientos y habilidades adquiridos dentro de un entorno escolar y la realización integral del ser.

El liderazgo educativo enfrenta desafíos significativos en relación con las pruebas Saber 11. Estas evaluaciones son cruciales para determinar el nivel de rendimiento de las instituciones educativas. En los últimos años, se ha evidenciado un declive evidente que podría interpretarse como un retroceso en el sistema educativo colombiano, con implicaciones directas en los enfoques pedagógicos. Es fundamental reconocer este panorama desafiante y a partir de éste, adoptar medidas efectivas tomando como eje fundamental el liderazgo educativo para abordar las causas y garantizar una educación de calidad.

Por otra parte, la educación liderada por directivos y docentes que forman desde la motivación para alcanzar objetivos académicos y proyecto de vida es fundamental, debido a que se convierten en fuentes de inspiración e impacto en los procesos formativos de la comunidad. Lo que evidencia un rompimiento del paradigma de lo tradicional, dando paso a ejercicios de enseñanza aprendizaje dinámicos, productivos e innovadores que pueden abrir puertas de cambio en la educación para la transformación de un sistema educativo significativo en diferentes territorios de Colombia.

Palabras clave: Liderazgo; calidad educativa; evaluación; transformación; cultura.

ABSTRACT

Colombian education requires educational leaders capable of transforming contexts and inspiring their followers to implement effective strategies. This should stem from the innovative thinking of teachers who, through the teaching-learning process, aim to develop students who are confident in the competencies, knowledge, and skills acquired within a school environment and in their holistic personal development.

Educational leadership faces significant challenges concerning the Saber 11 tests. These assessments are crucial for determining the performance levels of educational institutions. In recent years, there has been a noticeable decline that could be interpreted as a setback in the Colombian educational system, with direct implications for pedagogical approaches. It is essential to recognize this challenging landscape and, from this recognition, adopt effective measures with educational leadership as a fundamental axis to address the causes and ensure quality education.

Moreover, education led by administrators and teachers who are trained from the motivation to achieve academic goals and life projects is essential, because they become sources of inspiration and impacting the community's formative processes. demonstrates a departure from the traditional paradigm. This paves the way for dynamic, productive, and innovative teaching-learning practices that can open the doors to change in education, transforming the educational system meaningfully across various regions of Colombia.

Keywords: Leadership; educational quality; evaluation; transformation; culture.

RESUMO

A educação colombiana precisa de líderes docentes capazes de transformar contextos e inspirar seus seguidores para alcançar estratégias eficazes; isso deve partir do pensamento inovador do docente, que, a partir do processo de ensino-aprendizagem, busca formar estudantes seguros das competências, conhecimentos e habilidades adquiridos dentro de um ambiente escolar e da realização integral do ser.

A liderança educacional enfrenta desafios significativos em relação às provas Saber 11. Estas avaliações são cruciais para determinar o nível de desempenho das instituições educacionais. Nos últimos anos, tem-se evidenciado um declínio claro que poderia ser interpretado como um retrocesso no sistema educacional colombiano, com implicações diretas nos enfoques pedagógicos. É fundamental reconhecer esse panorama desafiador e, a partir dele, adotar medidas eficazes tendo como eixo fundamental a liderança educacional para abordar as causas e garantir uma educação de qualidade.

Por outro lado, a educação liderada por diretores e docentes que formam a partir da motivação para alcançar objetivos acadêmicos e projetos de vida, sendo fontes de inspiração e impactando os processos formativos da comunidade, evidenciam uma ruptura do paradigma tradicional, dando lugar a exercícios de ensino-aprendizagem dinâmicos, produtivos e inovadores que podem abrir as portas para a mudança na educação para a transformação de um sistema educacional significativo em diferentes territórios da Colômbia.

Palavras-chave: Liderança, qualidade educacional, avaliação, transformação, cultura.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las sociedades requieren líderes capaces de transformar e inspirar a los educadores para la obtención de metas exitosas e incentivar a los educandos a la planificación de un proyecto de vida.

El papel de un líder educativo permite evidenciar como principio fundamental la integralidad entre lo cognitivo y socioemocional, la forma de compartir conocimiento, interactuar socialmente con los otros y pensar que con su interacción genera una influencia entre quienes lo rodean; de igual manera, un líder educativo debe constituir carisma para atraer al estudiante al objeto de estudio para hacer agradables y amenas las temáticas que puedan abordar y lograr un aprendizaje significativo para el enriquecimiento de los procesos desde una visión de evolución colectiva y no individualizada.

A partir de la concepción clara del liderazgo educativo en la investigación gracias a la interacción con los docentes se permite divisar al liderazgo transformacional como una alternativa compacta, que tiene como fin formar adeptos seguros de los objetivos propuestos que se diferencia de los tradicionales, puesto que, traspasa la transacción y el intercambio de saberes, buscando influenciar los proyectos vida de los estudiantes. Para esto, es necesario promover un liderazgo que tenga en cuenta competencias, talentos y habilidades de los diferentes estamentos de la comunidad educativa para aprovecharlas en el fortalecimiento institucional.

Por ello, el liderazgo transformacional visto desde la educación implica motivar, dar ejemplo, inspirar para así contagiar a los estudiantes que son miembros activos de la comunidad educativa. Sin duda alguna, su objetivo es poder impactar todo el andamiaje académico y convivencial de la institución, de esta manera; invitar a los docentes directivos a cuestionarse el cómo implementar estrategias creativas e innovadoras, tanto dentro como fuera del aula para proponer alternativas que respondan a los cambios sociales que involucren dinámicamente a todos los miembros de una comunidad escolar.

En el contexto educativo, la educación frente a la innovación no se puede limitar solo al uso de tecnología, sino a un sinnúmero de aristas dentro del aula asimismo fuera de ella, por supuesto se debe contar con recursos disponibles e incluso mucha creatividad para ser innovadores. Romper paradigmas ya establecidos en la educación, requiere mover fibras educativas, proponer ideas que generen impacto a los docentes actuales, de manera que abra nuevas visiones hacia la exploración de nuevas posibilidades para transformar el aula desde la construcción significativa de la enseñanza- aprendizaje.

No cabe la menor duda, que se debe des adherir a los métodos tradicionales y obsoletos que son repetitivos, la innovación educativa busca impactar y desafiar las didácticas actuales con métodos frescos y efectivos. Esto implica desde el liderazgo docente, pensar diferente, encontrar formas innovadoras

de motivar a los estudiantes, para que participen propositivamente en la construcción del aprendizaje considerando la realidad de las instituciones en Colombia y las limitaciones evidenciadas.

La capacitación y actualización constante de los líderes educativos docentes es muy importante en un entorno escolar, pues define roles en la dirección y gestión de una comunidad educativa mejorando y desarrollando prácticas educativas novedosas en un sistema sociocultural cambiante.

Por esta razón es indispensable como comunidad educativa gestionar un ejercicio constante de capacitación e incluso formación continua para sus docentes, buscando que los educadores actualicen conocimientos pedagógicos para que adquieran nuevas estrategias que permitan enriquecer la creación de un currículo eficaz enfocado en objetivos claros que mejore la calidad educativa.

Cuando una institución educativa cuenta con líderes cualificados, estos proporcionan habilidades y conocimientos que permiten transmitirlos a los demás docentes para su actuar en el aula, de manera que estos promuevan en el entorno la importancia de la enseñanza con calidad.

De igual manera, se debe mencionar la carencia del apoyo gubernamental, nacional, departamental y municipal en cuanto a infraestructura, recursos tecnológicos y capacitación docente que las instituciones educativas oficiales requieren para el buen ejercicio de las prácticas pedagógicas, esto es una preocupación de primera mano en Colombia. A pesar de muchos avances en temas educativos a nivel Latinoamérica, aún son evidentes las brechas para dar una educación de buena calidad, en los diferentes contextos nacionales, rurales y urbanos.

Una de las principales dificultades es la falta de inversión económica en el sector educativo, tras muchos esfuerzos realizados, los recursos son insuficientes porque el sistema educativo no siempre cubre sus necesidades y busca estandarizar la educación reflejando así; la falta de una infraestructura adecuada en zonas vulnerables, los pocos recursos didácticos y tecnológicos en los planteles educativos y un diseño curricular alejado de las realidades colombianas limitando la proyección de un ejercicio educativo productivo en las diferentes regiones. Las políticas educativas en la actualidad son deficientes, los entes gubernamentales no tienen una mirada a largo plazo que les permitan superar brechas de tiempo atrás; esto puede ser solventado desde la escuela con un diseño curricular coherente con sus comunidades y atendiendo a las necesidades educativas y a la diversidad socio cultural en Colombia.

En conclusión, el liderazgo transformacional se presenta como una estrategia innovadora asimismo efectiva, que permite lograr metas de manera que impacten significativamente actitudes y contextos. En el ámbito educativo, este tipo de liderazgo está enfocado en resignificar el aprendizaje en los estudiantes promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y de compromiso, esto enfocado desde la inspiración, motivación y la capacidad de impactar sociedades.

Metodología

El desarrollo de este estudio está fundamentado primordialmente desde el enfoque mixto, cómo lo explica Hernández Sampieri, Fernandez y Batista (2010), en este método la recolección de datos no es estandarizado ni completamente predeterminado; el análisis se trabaja a partir del método de investigación explicativo, cuyo objetivo es aumentar la comprensión frente a la gran influencia de los directivos y docentes en el diseño de estrategias metodológicas enfocadas al mejoramiento de las pruebas saber 11 desde su rol de liderazgo educativo y capacidad organizativa en tres instituciones educativas de diferentes regiones de Colombia.

De igual manera, se recurre al método de análisis de contenido pues al aplicarlo en estudios cualitativos permite el análisis y comprensión de instrumentos de recolección de datos como entrevista de caracterización, entrevistas estructuradas, semiestructuradas y grupos focales aplicados a directivos, docentes y estudiantes de tres instituciones educativas de dos regiones del país. Con el fin de identificar el conocimiento de los directivos y docentes en cuanto al liderazgo educativo, la incidencia que este tiene en el desarrollo de prácticas metodológicas para el mejoramiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje, y cuánto puede impactar el liderazgo docente y su trabajo en el aula para mejorar la proyección de resultados positivos en las pruebas saber 11 y la construcción de un proyecto de vida.

Por lo expuesto, se define un diseño de análisis documental donde se exponen posturas de diferentes teóricos con amplias visiones de liderazgo educativo, sus aciertos, al igual que las dificultades para ejercerlo en los planteles educativos de educación básica y secundaria en países como Colombia. De igual forma, se accedió a documentación propia del Ministerio de educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (ICFES). Para esto, se ha tenido en cuenta el análisis minucioso de documentos de gran importancia teórica acerca del liderazgo educativo, el desarrollo de las pruebas Saber 11 y la calidad educativa como lo expone la OCDE, con el fin de sustentar posturas para lograr un mayor grado de objetividad institucional.

Los criterios para la recolección y análisis de los datos se organizan así: título, autores, fuente, objetivos, palabras claves, metodología, contenido, aportes al estudio y conclusiones; lo que ha permitido el análisis de una amplia gama de artículos elegidos rigurosamente para luego efectuar una decantación adecuada que permitiera el enfoque de la problemática abordada.

LA BÚSQUEDA DE UN LÍDER TRANSFORMADOR QUE LOGRE LA PASIÓN DE SU EQUIPO

Teniendo en cuenta la definición de liderazgo “como un fenómeno de interacción social que se da en todos los grupos humanos, en el cual uno de ellos

(quien ejerce liderazgo) es aquél que logra resultados exitosos en su labor de dirigir a los demás, siendo consciente que el resultado va a influir en sus seguidores y viceversa” Castro, E., Miquilena, E. y Peley, R. (2006), o que ser líder es influir en otros para el logro de un fin valioso, como lo define Siliceo (1998) se evidencia que la sociedad actual requiere urgentemente de verdaderos líderes capaces de luchar y lograr el éxito de todos los agentes que la conforman; pero este liderazgo debe ser integral, entendiendo integridad como el estado de estar completo, no dividido, ya que la integridad no es lo que hacemos sino lo que somos; por tanto un buen líder siendo íntegro, debe buscar la credibilidad y confianza de sus seguidores.

Maxwell (2006) plantea dos tipos de líderes, un líder transaccional que busca la transacción o intercambio, ofreciendo beneficios que satisfagan las necesidades que establezcan a sus seguidores y a un líder transformacional, capaz de impactar a sus seguidores con sus actuaciones y ejemplo de vida; la transformación inicia por un cambio individual, profundo y así logra la integridad mencionada.

Para hablar de la labor del líder docente se puede comenzar retomando la definición de liderazgo como “una red de interacciones que influyen socialmente y que permiten el logro de metas organizacionales, lo que con frecuencia implica desarrollar procesos de cambios para alcanzar nuevos objetivos” (Spillane, 2006). Un líder docente debe ser quien se propone plantear cambios que propendan el mejoramiento de sus estudiantes, dando paso al mejoramiento de la institución educativa, las familias y la comunidad a la que pertenecen para llegar a transformar toda una sociedad.

El líder educativo es trabajar en colaboración con los miembros de la comunidad educativa, que motive a los estudiantes a crear ambientes donde se promueva el pensamiento crítico, analítico y creativo a partir de realidades propias de las regiones donde se encuentran, además; de identificar problemas propios de estas, considerando las necesidades individuales logrando desarrollar estilos de aprendizaje.

El liderazgo aplicado a la educación

Un líder debe ser consciente que su responsabilidad no es resolver los problemas de todo aquel que llegue a buscar su ayuda, sino que debe presentar a partir de su propio ejemplo la importancia de generar soluciones ante las dificultades que se puedan presentar, proponiendo estrategias de mejoramiento a partir del análisis de las experiencias propias del aula y los diversos contextos donde se mueven los actores educativos.

En consecuencia, un factor fundamental que determina la influencia de un líder es la empatía y la habilidad de comunicarse asertivamente con el fin de motivar a los estudiantes para cumplir sus funciones, obtener buenos resultados y

encaminarse hacia el cumplimiento de las metas propuestas por las instituciones educativas. El líder es aquel que guía a un grupo o colectividad para conseguir unas metas (Bernal, Ibarrola y Ramírez, 2015).

Hoy, los docentes se han enfrentado a cambios significativos en la educación nacional, impulsados principalmente por los avances tecnológicos, cambios sociales y nuevas metodologías pedagógicas. Estas tendencias educativas están llevando al docente a reevaluar la forma en que se concibe la enseñanza y el aprendizaje, como resultado, el papel del líder educativo también ha evolucionado para adaptarse a transformaciones como la brecha educativa entre las instituciones ubicadas en regiones rurales y urbanas, el abandono gubernamental en cuanto al reconocimiento de las necesidades de estas instituciones y el derecho fundamental a la educación y la diferencia de la calidad educativa entre las instituciones públicas y privadas. Asumir con resiliencia los diferentes roles del líder en la educación, permite la formación de un currículo estructurado que fortalezca los procesos de enseñanza y de esta manera logre una calidad educativa.

El papel de un líder pedagógico frente a las nuevas tendencias educativas es crucial para guiar a una institución escolar hacia un futuro exitoso y adaptarse a los cambios en la educación. Un líder efectivo debe ser un visionario, innovador, un agente de cambio y un facilitador del aprendizaje, capaz de navegar y aprovechar las tendencias emergentes para mejorar la calidad de la educación y los valores en la comunidad escolar.

El papel de un líder docente frente a las nuevas tendencias educativas.

Sin duda alguna, en las últimas décadas el mundo ha experimentado grandes cambios a pasos gigantes que ha obligado a transformar estilos de vida, tales como: avances tecnológicos, globalización, cambios en los sistemas de comunicación, los descubrimientos científicos entre otros; por lo que, la labor educativa no ha sido ajena a todas estas transformaciones, pues además, de brindar nuevas herramientas para su labor también le ha acarreado grandes retos que exigen a los agentes educativos estar a la vanguardia de estos cambios casi que de manera urgente e inmediata.

Lo expuesto anteriormente, ha puesto en discusión y análisis nuevas tendencias y ha provocado la búsqueda de modelos educativos que respondan a las necesidades y exigencias actuales en la formación escolar de las nuevas generaciones. Por eso, ha tomado gran importancia en la educación el liderazgo transformacional, centrado en inspirar, motivar y empoderar a la comunidad para lograr un cambio significativo que perdure en sus actitudes, comportamientos y objetivos para influir positivamente en toda la comunidad educativa, generando un impacto en su desarrollo académico y personal.

Este liderazgo ha llevado a las directivas de las instituciones educativas a plantear estrategias de innovación, en la manera como se imparte el conocimiento, con el fin de responder a las necesidades y exigencias de estudiantes, padres de familia y la sociedad que demandan egresados y profesionales mejor capacitados, como lo manifiesta la OCDE “innovar implica la creación y difusión de productos, procesos y métodos, en donde el capital humano es su esencia” (OCDE, 2009).

Estas innovaciones se basan en la realización acertada en cambios culturales e institucionales propuestos por el líder, gestor de esos cambios, como lo expone Rogers (2003), que define la innovación como una idea y una práctica, un objeto que se percibe como nuevo. En el ámbito educativo, la innovación radica en la modificación de las concepciones y actitudes, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El docente en el aula debe mantener un liderazgo en búsqueda de la innovación. Dejando en claro que este aspecto, no siempre está ligado al uso de herramientas tecnológicas, pues solo son equipos facilitadores en los procesos de aprendizaje y creación en el aula de clase, pero ningún aprendizaje se puede lograr sin el trabajo mancomunado entre un docente que motive a los estudiantes a investigar, crear cosas nuevas y el deseo de estos por explorar, materializando ideas innovadoras.

Con referencia a este tema, el columnista del diario La República Juan Carlos Zuleta dice que, innovar “...no se trata de utilizar herramientas tecnológicas indiscriminadamente, como sí el éxito de la innovación dependiera del nivel tecnológico seleccionado; de hecho, tanta tecnología a veces podría ser contraproducente por los elevados costos de implementación, mantenimiento y el cambio cultural asociado a la transformación digital, entre otros” (Zuleta, C. 2021).

No se puede limitar la innovación en la educación a la condición económica, social o cultural de las instituciones educativas, menos a sus recursos o situación económica, es necesario que como docentes líderes exista el compromiso de ser innovadores con los recursos que se poseen, aprovechando el talento, las capacidades y competencias de los estudiantes.

Esta innovación estaría medida por el éxito en el aula de clase trascendiendo al contexto de la institución y la sociedad, logrando impactar todo su entorno, para lo que se requiere un docente líder con espíritu de transformación; respondiendo a proyectos de investigación con conocimiento sobre las últimas tendencias educativas logrando la calidad del aprendizaje, siendo responsable de los procesos de mejora de la institución, proponiendo una planificación estratégica para cumplir las metas.

Características, elementos y herramientas del liderazgo que se deben implementar dentro de la gestión escolar.

El liderazgo educativo es fundamental para garantizar la calidad y el progreso de las instituciones educativas. Al igual que el líder docente se encarga de la excelencia en el aula, los líderes educativos, como rectores, coordinadores y personal psicosocial, tienen la responsabilidad de llevar a cabo estrategias que impulsen la mejora integral de la institución, generando una identidad sólida ante la comunidad.

Para ejercer un liderazgo transformacional e innovador, es necesario cumplir con una serie de condiciones fundamentales, según la OCDE. En primer lugar, estos líderes deben ser agentes de cambio activos en el entorno institucional, supervisando y evaluando el desempeño de los docentes, promoviendo la formación profesional continua y fomentando el trabajo en equipo para fortalecer el aprendizaje colaborativo.

Es crucial que los líderes educativos tengan la habilidad de establecer comunidades de práctica eficaces, donde se fomente la formación continua y se integre en las actividades diarias de la institución, demostrando responsabilidad y compromiso con los objetivos propuestos. Además, deben ser capaces de atender los requerimientos de los centros de atención y rendición de cuentas gubernamentales y comunitarias, demostrando una responsabilidad y compromiso.

Otro aspecto esencial es la capacidad de tomar decisiones importantes sobre el currículo con autonomía, lo que les permite influir directamente en los resultados de los estudiantes y adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de la comunidad educativa.

Estrategias que pueden permitir la construcción de un liderazgo para el futuro, teniendo en cuenta la calidad y los valores educativos

Es claro que son muy extensas las labores que un líder educativo debe realizar para cumplir con las responsabilidades que su función le exige, por lo que; una estrategia clave es potencializar su equipo de trabajo, comprometer en los proyectos de innovación y transformación al grupo de docentes, uniendo esfuerzos para construir un proyecto educativo de calidad.

El líder educativo debe integrar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo que facilite el aula y abran nuevas puertas al conocimiento e investigación de los educandos, de esta manera; estar a la vanguardia de los cambios que exige la sociedad, por lo que una estrategia debe ser que las TIC sean una herramienta importante dentro de las planificaciones propuestas.

Es muy importante que el líder educativo reconozca los avances y aciertos que logran los educandos, por tanto; debe tener como estrategia el acompañamiento al ejercicio docente, el seguimiento de resultados y la participación activa en los procesos de aula, más allá de lo administrativo.

Otra estrategia relevante es la programación de jornadas de capacitación docente en innovación educativa, manejo de las TIC, transformación de la

educación y la formación en valores, lo cual enriquece la labor docente y por ende la formación de los estudiantes.

Cómo mejorar el liderazgo escolar según la OCDE

La búsqueda constante de la mejora educativa es un principio fundamental respaldado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este enfoque se basa en la evaluación continua y la retroalimentación, lo que permite identificar eficazmente áreas de mejora y ajustar las prácticas de liderazgo y enseñanza para adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes.

Según OCDE (2009), empoderar a los docentes y al personal para asumir roles de liderazgo dentro del contexto educativo puede conducir a un entorno más inclusivo y participativo. Esto facilita una distribución más equitativa de la toma de decisiones y la responsabilidad en toda la institución educativa, lo que promueve una cultura de colaboración y compromiso.

Además, la utilización de datos para la toma de decisiones es un aspecto crucial destacado por la OCDE (2009). Basarse en evidencia y analizar datos educativos son herramientas poderosas para tomar decisiones efectivas que beneficien tanto a los líderes como a los estudiantes. Esto permite la elección acertada de estrategias que conducen a intervenciones más efectivas y resultados de aprendizaje mejorados en todos los niveles del sistema educativo.

Como afirma, “la enseñanza y el aprendizaje debe tener una tendencia a mejorar de una manera continua y sostenida, de manera que se puedan educar niños exitosos para el mañana” (OCDE, 2009). Dicho lo anterior, la educación en Colombia debe cumplir con unos lineamientos que permitan fortalecer las políticas de aprendizaje garantizando unos contextos competitivos en las escuelas actuales, lineamientos tales como: el liderazgo compartido, un liderazgo transformacional en los estudiantes, un mejoramiento continuo y sostenido en el tiempo de los procesos de enseñanza - aprendizaje, las relaciones afectivas entre comunidad educativa en general, líderes estudiantiles y educativos que permitan la evolución del aprendizaje y sus enseñanzas.

En consecuencia, el mejoramiento del liderazgo escolar sin duda alguna es uno de los lineamientos que deben adoptar los planteles educativos; desde la escuela, para generar el cambio de las sociedades. Por ello, nace entonces la necesidad como lo indica la OCDE de tener en la mira el liderazgo educativo, como instrumento de transformación en el contexto inmediato en que se desarrolla el estudiante. Partiendo de una comprensión y análisis del entorno, para que este aprenda o identifique los aspectos en que necesite mejorar como partícipe de un mundo cambiante y una sociedad en constante evolución.

Cuando estos lineamientos se desarrollan de manera correcta, es posible entablar relaciones emocionales tanto con familia como con la comunidad educativa, donde líderes y estudiantiles podrán cumplir con la visión e institucional en un proyecto educativo.

Conclusiones:

El líder docente debe adaptarse al cambio que su institución propone, ya que debe construirlo y visionarlo en su camino al éxito educativo, de lo contrario; puede poner en peligro toda su organización y sus pilares básicos entre estos la lealtad, la inspiración y el respeto por parte de la comunidad. Este tipo de docente debe contar con elementos que le permitan ver competencias específicas en sus educandos y potencializar habilidades para así cumplir metas y lograr un mejor rendimiento de su equipo en aula de clase.

Las TIC son un componente importante en un docente a la hora de enseñar y aprender en la educación, ya que son herramientas que pueden ir acorde a las edades, además generan gusto y enlazan a los estudiantes con el conocimiento. También es importante mencionar lo que dice Álvarez, Sarmiento y Amaya (2021) “la utilización de la TIC debe enfocar al estudiante en el constructivismo buscando que dé solución a problemas de su contexto y a la participación grupal”. El uso de las TIC en el campo educativo debe enfocarse en la resolución de problemas cercanos, para que el estudiante potencie sus competencias que serán herramientas para enfrentarse a una sociedad cambiante en el paso de los tiempos.

Por eso, existen claves para adaptarse al cambio, como lo menciona Kotter “crear sentido de urgencia, formar una coalición, crear una hoja de ruta, comunicar de forma efectiva, eliminar los obstáculos, asegurar triunfos a corto plazo, construir sobre el cambio, anclar el cambio a la empresa” (Ealde Business School, 2022). Durante el cambio, un líder docente que usa estas claves puede adaptarse fácilmente al proceso y enfocar a sus educandos de manera segura a una verdadera transformación sin dejar de lado el contexto en que se desenvuelve.

La formación y preparación de los líderes educativos en Colombia parece no haber evolucionado, por las brechas sociales en algunas comunidades rurales, donde no hay acceso óptimo a los avances tecnológicos, lo que está desfasado para enfrentar los desafíos de la formación de niños y jóvenes en el siglo XXI.

Las transformaciones e innovaciones en la educación requieren de líderes educativos preparados y con tiempo suficiente para ejercer esta labor en las instituciones, es vital que las directivas y gerentes asuman responsabilidades y planteen soluciones, frente a las horas de carga académica y las múltiples responsabilidades del rol docente, como también el generar estrategias para minimizar el déficit de recursos con que cuentan las instituciones.

El liderazgo educativo desempeña un papel crucial en la mejora del rendimiento en las pruebas SABER. Establecer metas claras, fomentar el desarrollo profesional del personal docente y promover la participación de la comunidad educativa son estrategias fundamentales respaldadas por la investigación. Al adoptar un enfoque centrado en el liderazgo educativo, las instituciones pueden trabajar hacia la mejora continua y el éxito académico de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, R., Sarmiento, R., Amaya, T. (2021). Incorporación y apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de educación media. *Scientia et Technica*, 26(1), 38.

Bernal, A., Ibarrola, S., & Ramírez, J.M. (2015). Liderazgo del profesor: objetivo básico de la gestión educativa. *Revista Iberoamericana de Educación*, (67), 55-170.

Castro, E., Miquilena, E., y Peley, R. (2006). Las nuevas tendencias del liderazgo: Hacia una nueva visión de las organizaciones educativas, *Omnia*, 12(1), 83 – 96.

Ealde Business School. (2022). Obtenido de Ealde Business School.
<https://www.ealde.es/8-pasos-kotter-gestion-cambio/>

Hernandez Sampieri, R., Fernandez, C. y Batista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. MacGraw Hill.

Juárez-Pulido, M., Rasskin-Gutman, I., & Mendo-Lázaro, S. (2019). El aprendizaje cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI: una revisión bibliográfica. *Prisma Social*, (26), 200-210.

Maxwell, J. C. (1996). *Desarrolle el Líder que está en usted*. Nashville: Editorial Caribe.

OCDE. (2019). *Mejorar el liderazgo escolar. Herramientas de trabajo*.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.oecd.org/education/school/43913363.pdf>

Rodríguez, M. (2019). Correlación entre el aprendizaje combinado (B-Learning) y el liderazgo transformacional. *EDUTECH REVIEW. International Education Technologies Review*, 6(2), 93-105.

Rogers, E. M. (2003). *The Diffusion of Innovations*. New York: The Free Press.

Zuleta, J. C. (2021). Innovación no implica tecnología. *Diario la república*.
larepublica.co/analisis/juan-carlos-zuleta-acevedo-532896/innovacion-no-implica-tecnologia-3154322